

Las causas del surgimiento del caudillismo y sus consecuencias para las recién formadas naciones latinoamericanas

<https://zenodo.org/records/14253507>

Georgios GIOTOPOULOS, Ph.D., M.Ed., M.Sc.

Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

1/12/2024

Palabras clave: caudillismo, naciones latinoamericanas, América Latina, consecuencias, institución

El caudillismo¹ como un sistema de poder debe ser visto bajo diferentes aspectos tanto económicos como sociopolíticos de esta época². En 1825 ya la hegemonía de España sobre sus colonias no existe³. La independencia de los nuevos estados⁴ se dirigía a terrenos desconocidos. En primer lugar, hay “un vacío de poder” (Fox, 2011, p.104) ya que los peninsulares se van y se llevan toda la experiencia que habían adquirido durante el colonialismo. Entonces, los criollos -sin tener hasta este momento ningún puesto importante político o administrativo- se ven enfrentados con este desafío. Por consiguiente, no hay ningún conocimiento tanto en nivel de destrezas como en nivel de capacidades. En segundo lugar, la falta de una constitución por una parte y la adopción de otras constituciones -del tipo ad hoc- como por ejemplo las de la Norteamérica o de la Francia (influenciada por la Ilustración) no fueron efectivas dado que no tenían en cuenta la diversidad y el pluralismo de la población combinándolo con un territorio vasto y enorme y en algunos lugares todavía inexplorable (Fox, 2011, p.104; Malamud, 2020, pp.334-335). Otra razón importante para el caudillismo y para su surgimiento fue el “proceso de ruralización y militarización” junto con “el fomento de clientelas políticas” (Malamud, 2020, p.332). Por estos motivos recurrieron a la solución más fácil para ellos; una “receta” probada muchas veces, pero con resultados controvertidos dependiente de los diferentes estratos sociales: el caudillismo.

El caudillismo se creó por falta de un blindaje de la legislación mediante instituciones fuertes. Esa falta fue explotada por personalidades fuertes que tenían ya una herencia similar a sus predecesores. Los caudillos constituyeron

¹ Se trata del cacique, en términos políticos, un personaje que existía durante la sociedad colonial (Malamud, 2020, p.332)

² Hay que tener en cuenta otras patologías: el latifundismo, el militarismo y la corrupción heredadas desde la época colonial. Eso significa que “América Latina es ingobernable” “y se encuentra en un estado [...] de catástrofe debido a su raíz hispánica y por compartir [...] la misma lengua e instituciones” (Malamud, 2020, p.328).

³ Esa disolución seguida de un largo proceso de restablecimiento llevará alrededor de 100 años (1750-1850) (Malamud, 2020, pp.329-330).

⁴ Esos nuevos estados según algunos historiadores contribuyeron a la “balcanización o satelización de América Latina” bajo “posturas nacionalistas de izquierda y derecha” (Malamud, 2020, p.329). Hablamos ya de “la maldad intrínseca del imperialismo británico, que para explotar mejor a las nuevas repúblicas impuso la pérfida teoría del divide y vencerás” (Ibid.)

la última solución sobre el contexto político e ideológico por su carácter de dos caras: podrían pertenecer en los liberales o en los conservadores⁵, también podrían ser federalistas o centralistas⁶ o lo que las circunstancias cada vez les permitieran con el único objetivo de tomar el poder (Malamud, 2020, p.333). Esos caudillos (cacique, patrón, gamonal, etc. según las diferentes regiones) eran habitualmente terratenientes e iletrados y basaban su poder en su clientela (“caudillismo”, “clientelismo”) (Vargas, 2002, p.193).

Los caudillos eran a la mayoría de las veces hombres militares que habían destacado en los campos de batalla y tenían un “carisma personal” (Fox, 2011, p.104) algo parecido a los líderes de hoy que tienen una visión personal y quieren compartirla con la gente en la que viven todos juntos para desarrollar la sociedad y en general el estado. La única diferencia entre los caudillos y los líderes se encuentra en el modo de la toma del poder: los primeros lo hacen por golpe de estado mientras que los segundos a través de elecciones legítimas. Un caudillo⁷ militar y ciertamente brutal fue Juan Manuel Rosas que gobernó con mano dura (1829-1853) en Argentina (Fox, 2011, p.104). Hay que mencionar que aparte el hecho de constituir un ejército personal como caudillo, muchas veces estos caudillos se enfrentaron entre sí o contra el poder central o causaron problemas de orden público (Malamud, 2020, p.332). Después de todo, las guerras civiles (Crida et al., 2002, p.118) bien sean por el planteamiento de las nuevas fronteras y la explotación paralela de los recursos naturales o para la toma de poder por personas de “fuerte carácter⁸” constituyeron una plaga que sólo resultaba negativamente al conjunto de las instituciones de los países. Otros militares que también destacaron y gobernaron como caudillos fueron Francisco de Paula Santander en Colombia y José Antonio Páez en Venezuela. Por otro lado, hubo países en los cuales la existencia de una “mentalidad más liberal y progresista” (Fox, 2011, p.104) condujo a gobiernos civiles como es el caso de Benito Juárez en México (1857-

⁵ También hubo otras ideologías que marcaron este periodo: el positivismo, el darwinismo social y el racionalismo (Lucena Salmoral, 2005, p.164).

⁶ Ambos polarizaron las ideologías conservadora y liberal (Lucena Salmoral, 2005, p.164).

⁷ En México, a causa de la existencia de un sistema de patronazgo de tipo piramidal hubo relaciones clientelares no solo entre una pirámide sino entre también otras pirámides, algo que hizo que incluso los caudillos dependían unos a otros (Malamud, 2020, p.332)

⁸ Ese fuerte carácter les favoreció a imponerse hacia una masa de población inculta “que fuera fácil presa de la acción de los caudillos astutos” (Crida, et al., 2002, p.117).

1872) y Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina (1868-1874) (Ibid.). En suma, solo “en Argentina, Chile, y un poco más tarde, en Uruguay y Costa Rica” los gobiernos fueron civiles bajo una constitución estable. Los demás países de Sudamérica sufrieron por “gobiernos personalistas y autoritarios” (Ibid., 105) a lo largo del Siglo XIX y hasta mediados del siglo XX.

Las naciones recién formadas se vieron ante una realidad completamente diferente a la que se habían acostumbrado. En Venezuela por ejemplo los oficiales reivindicaron y ganaron el reparto de las tierras renovando de ese modo a la élite de propietarios (Malamud, 2020, p.333). Hubo también una prolongación de las contiendas que creó de nuevo un enfrentamiento entre diferentes clases sociales sumando cada vez más gente contra la oligarquía (Ibid.). Por otra parte, la desmovilización de los ejércitos después de la guerra no fue algo fácil ya que las autoridades muchas veces no querían o simplemente les faltaban los medios para “ir en su contra” (Ibid.).

Además, la falta de la imposición “de una política o un sector social hegemónicos” dirigiéndose a toda la sociedad resultó en guerras civiles como por ejemplo entre las milicias y los ejércitos ya que los primeros demandaban más dinero en relación con los ejércitos, pero en una economía con hemorragia constante e incapaz de ser estabilizada (Ibid., 334).

Las víctimas de las guerras se sumaron en números bastante altos y esto afectó principalmente al sector productivo primario y por extensión a la economía de las naciones. Otro factor fue la debilidad del poder central para aplicar su programa. Esa debilidad significó una cooperación forzada “también con los indígenas” (Ibid.) algo que ocurrió en México y Guatemala. Otra nueva realidad fue la abolición de la esclavitud⁹ cuya gestión por parte de los gobiernos empeoró la situación política que ya era bastante complicada.

Por fin, las epidemias junto con las malas condiciones de vida afectaron a gran parte de la población y disminuyeron el desarrollo de la sociedad en todos sus rasgos (Crida, et al., 2002, pp.117-118).

⁹ El trabajo asalariado, fue acorralando a la esclavitud, salvo en Brasil y Cuba (Malamud, 2020, p.336).

Referencias

Crida, C., Rodriguez, R., Vargas, A. (2002). *Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής*. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.

Fox, A. (2011). *Latinoamérica: Presente y pasado* (4th ed.). New Jersey: Pearson Education

Lucena Salmoral, M. (2005). *Atlas histórico de Latinoamérica. Desde la prehistoria al siglo XXI*. Madrid: Síntesis.

Malamud, C. (2020). *Historia de América. Segunda edición actualizada*. Séptima reimpresión. Madrid: Alianza Editorial.

Vargas Escobar, A. (2002). *Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής*. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.